

**TIBBIYOT SOHASIDA RAQAMLASHTIRISH MASALALRI VA
YECHIMLARI****Sulaymonov M.**

TDIU magistranti

Qulmatova S

TDIU, PhD.

Annotatsiya. Ushbu maqolada tibbiyot sohasida raqamli texnologiyalarni qo'llash masalalari, muammolar va takliflar keltirib o'tilgan.

Kalit so'zlar. Raqamlashtirish, raqamli texnologiya, raqamli tibbiyot, sog'liqni saqlash, elektron tizim, loyiha.

Kirish

Hozirgi vaqtda shifokorlar ish kunining yarmini faqat qog'oz hujjatlarni to'ldirish bilan o'tkazadi. Bu muammoga yechim raqamlashtirishdir. Shu bois sog'liqni saqlash sohasini raqamlashtirishga alohida e'tibor qaratilmoqda.

Tibbiyot muassasalari faoliyatiga elektron texnologiyalarni keng joriy etish jarayonlari aholiga tez va sifatli tibbiy xizmat ko'rsatish, sohani yanada takomillashtirish, tibbiyot xodimlari va bemorlar uchun maqbul shart-sharoitlar yaratishni ko'zda tutadi. Bu borada O'zbekiston Prezidentining 02.03.2020 yildagi 2017 — 2021-yillarda O'zbekiston Respublikasini rivojlantirishning beshta ustuvor yo'nalishi bo'yicha harakatlar strategiyasini "ilm, ma'rifat va raqamli iqtisodiyotni rivojlantirish yili"da amalga oshirishga oid davlat dasturi to'g'risida PF-5953-son va 2018-yil 7-dekabrda "O'zbekiston Respublikasi sog'liqni saqlash tizimini tubdan takomillashtirish bo'yicha kompleks chora-tadbirlar to'g'risida" PF-5590-son Farmonida sog'liqni saqlash tizimidagi vazifalar ko'rsatib o'tildi[1,2].

Iqtisodiyotning barcha sohalari, shu jumladan, tibbiyot sohasini ham raqamli texnologiyalarsiz tasavvur etib bo'lmaydi. Texnik taraqqiyot va aloqa, ish oqimlari va jarayonlarni raqamlashtirish, shuningdek, tobora ko'payib borayotgan ma'lumotlar hajmi va uning tarmoqlari diagnostika, terapiya va profilaktika uchun yangi imkoniyatlarni taklif etadi[3]. Sohani raqamlashtirishda muammo sifatida ma'lumotlarni himoya qilishini ko'rsatish mumkin. Shifokorlarning tibbiyotda raqamlashtirishga foydalanuvchi va multiplikator sifatida qarashlari har qanday bunday yangiliklarni amalga oshirishda hal qiluvchi rol o'ynaydi[4]. Sog'liqni saqlash raqamlashtirish jarayonida xodimlari tomonidan operatsion samaradorlik bemorga yo'naltirilgan yondashuvlar, tashkiliy omillar va boshqaruv omillari, ishchi kuchi amaliyoti kabi xizmat ko'rsatuvchi modelga birlashtirilgan[5]. Raqamli sog'liqni saqlash texnologiyalari samarali va xavfsiz bo'lishi, parvarish samaradorligini oshirishi, bemor va klinikalarning o'zaro munosabatini yaxshilashi va to'lov tizimlari tomonidan qo'llab-quvvatlanishi kerak[6].

Davlatimiz rahbarining 2020-yil 17-martdagi "Toshkent shahrida raqamli texnologiyalarni keng joriy etish chora-tadbirlari to'g'risida"gi qarorida "Raqamli Toshkent" kompleks dasturiga muvofiq "yagona elektron tibbiy karta" axborot tizimi joriy etilmoqda. Yagona elektron tibbiy karta 15 ta ixtisoslashtirilgan tibbiyot markazlari, 11 ta ko'p tarmoqli birlashmalar va poytaxtning 62 ta poliklinikasi ulanishi kerak[7].

Metodologiya

Mamlakatimiz sog'liqni saqlash tiziminining barcha sohasini raqamlashtirish va IT infratuzilmasini rivojlantirish bo'yicha keng qamrovli ishlar olib borilmoqda.

Bu borada "Ilm, ma'rifat va raqamli iqtisodiyotni rivojlantirish yili" uchun qabul qilingan davlat dasturi bir qator yirik vazifa va loyihalarni amalga oshirish ham ko'zda tutilgan. Bunga ko'ra 2020-yil yakuniga qadar majburiy tibbiy sug'urta tibbiy su'g'urta tizimini joriy etishga tayyorgarlik yakuniga yetkaziladi va 2021-yilda ushbu tizim tajriba tariqasida Sirdaryo viloyatida ishga tushirish ko'rsatildi.

O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 10.01.2020 yildagi "Davlat tibbiyot muassasalari tomonidan fuqarolarga ma'lumotnomalar berish tartibini yanada soddalashtirish chora-tadbirlari to'g'risida" gi 18-son qarori ham sohadagi muhim yechim hisoblanadi.

2020 yil 28 aprelda davlatimiz rahbarining "Raqamli iqtisodiyot va elektron hukumatni keng joriy etish chora-tadbirlari to'g'risida"gi qarori qabul qilingan edi. Qarorda belgilangan vazifalarni sifatli amalga oshirish uchun chora-tadbirlar belgilangan edi. "Elektron hukumat" dasturining kompleks rivojlanishi nafaqat aholi va davlat organlarining vaqt va pul sarflanishini kamaytirishga yordam beradi, eng muhimi, aholi uchun davlat xizmatlarning sifatini oshiradi va fuqarolarning turmush darajasini yaxshilaydi. Mazkur dasturning eng ustuvor yo'nalishlaridan biri sog'liqni saqlash sohasi deb hisoblanadi. Mamlakatimizda fuqarolarimizning sog'ligini saqlash va respublikada sanitariya osoyishtaligini saqlash masalasi davlatimiz olib borayotgan siyosatida mazkur yo'nalish muhim o'rin tutadi.

"Yagona elektron tibbiy karta" axborot tizimini joriy etilishi O'zbekiston Respublikasi fuqarolari to'g'risida yagona tibbiy ma'lumotlar bazasini shakllantirishga, aholining salomatligi monitoringini o'tkazishda yordam beradi.

"Elektron retsept" axborot tizimini joriy etishi esa bemorlarni medikamentoz vositalari bilan samarali va xavfsiz davolanishni tashkil etish va shifokorlarning elektron reyestrini shakllantirishga yo'naltirilgan loyiha. Bu esa, o'z navbatida, tibbiy vositalarining nazorat qilish va monitoring olib borish tizimini takomillashtirishga ko'mak beradi.

Tibbiyot muassasalarida zamonaviy kompyuterlashtirilgan tizimini yaratish orqali tibbiyot xizmatlarining sifatini oshirish maqsadida "Elektron poliklinika" va "Elektron shifoxona" axborot tizimlarini joriy etish va majburiy tibbiy sug'urta axborot tizimini ishlab chiqish va joriy etish elektron tizimi yaratilishi ko'zda tutilgan edi.

Navbatdagi tibbiyotni raqamlashtirish sohasida O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2021-yil 25-maydagi PQ-5124-sonli qarori Sog‘liqni saqlash sohasini raqamlashtirishning 2021–2025 yillarga mo‘ljallangan strategiyasi (E-Health-2025)da elektron sog‘liqni saqlash tizimi normativ-huquqiy bazasini optimallashtirish, sog‘liqni saqlashning axborot tizimi Yagona platformasini ishlab chiqish hamda uning davlat va nodavlat tibbiyot muassasalari axborot tizimlari bilan integratsiyalashuvini ta'minlash, birlamchi tizimda bemorlarni oilaviy shifokorlarga biriktirish va qayta biriktirish, qabulga yozish imkoniyatlarini beruvchi Tibbiyot axborot tizimini yaratish, “Davlat tibbiy sug‘urta jamg‘armasi” axborot tizimini ishlab chiqish, “Diagnostik tasvirlar almashinuvi va teleradiologiya (e-emaging)” milliy axborot tizimini yaratish, “Diagnostik tasvirlar arxivi tizimi”ni tibbiyot muassasalarida joriy qilish, “Idoralararo telemeditsina” xizmatlarini rivojlantirish,

“Farmatsevtika mahsulotlarini hisobga olish va nazorat qilish” axborot tizimini yaratish, tibbiyot muassasalari tomonidan ko‘rsatilayotgan xizmatlari uchun “Tibbiy axborot tizimini” yaratish, “Laboratoriya” axborot tizimini yo‘lga qo‘yish, davlat sog‘liqni saqlash muassasalari uchun standartlashtirilgan “Muassasa resurslarini rejalashtirish tizimi (ERP)”ni joriy qilish, “Elektron retsept” axborot tizimini yaratish, “Elektron yo‘llanma” axborot tizimini yaratish, ona va bola salomatligi pasportining elektron tizimini yaratish, bemorlarga mobil ilova va internet tizimi orqali maslahat berish uchun virtual yordamchi (chatbot xizmatlari)ni joriy qilish, tibbiyot sohasida statistik ma'lumotlarini yig‘ish va saqlash tizimini yuritish, masalalari ilgari surildi.

O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 21.11.2018 yildagi “Axborot texnologiyalari va kommunikatsiyalarining joriy etilishini nazorat qilish, ularni himoya qilish tizimini takomillashtirish chora-tadbirlari to‘g‘risida” Qarori asosida axborot xavfsizligi talablariga rioya qilinishini nazorat qilish va monitoringini olib borish, axborot tizimlari, resurslari va ma'lumotlar bazalarini muhofaza qilish bo‘yicha texnik infratuzilmani tatbiq etish va rivojlantirish amalga oshiriladi.

Natijalar

Raqamlashtirishda yana bitta qadam “IT-Med Uzbekistan” O‘zbekiston Respublikasi Sog‘liqni saqlash vazirligining axborot-kommunikatsiya texnologiyalari, telemeditsina va masofaviy ta’limni joriy etish va rivojlantirish bo‘yicha mas’ul muassasasi tashkil qilinishi bo‘ldi.

It med korxonasi ish faoliyati axborot tizimlari, resurslari va milliy sog‘liqni saqlash ma’lumotlar bazalarini yaratish, korporativ tarmoqni joriy etish, “Elektron sog‘liqni saqlash” bo‘yicha me’yoriy-huquqiy bazani ishlab chiqish, tibbiyot tashkilotlarida axborot tizimlari va dasturiy mahsulotlarni yaratish, Sog‘liqni saqlash vazirligi axborot tizimlarini boshqa davlat organlari tizimlari bilan integratsiyalashuvi, ruhiy va narkologik kasalliklarga chalingan hamda tegishli dispanser nazoratida bo‘lgan bemorlarning yagona elektron reestri va kasallik tarixini yuritish tizimini raqamlashtirish vazifalarini bajarish nazarda tutiladi. Shuningdek, Sog‘liqni saqlash vazirligi va tibbiyot muassasalari o‘rtasida "EDO" - elektron hujjat aylanishni tizimi va "ERRIS" elektron tizimi ishga tushiriladi.

"ERRIS" tug‘ilganlar va o‘limlarni (shu jumladan, perinatal) hisobga olishning avtomatlashtirilgan elektron tizimi yangi tug‘ilgan chaqaloqlarning birlamchi antropologik va tibbiy ma’lumotlari bilan hisobini yuritish, mehnat va tug‘ilishning patologik shakllaridagi ayollar holatini kuzatish, shuningdek, hisobga olish imkonini beradi.

“Davlat tibbiy sug‘urta jamg‘armasi” axborot tizimini ishlab chiqildi. Ixtiyoriy tibbiy sug‘urta yoki davlat sug‘urtasi (HMS) — bu shaxsiy sug‘urta bo‘lib, unda har bir kishi qaysi kompaniyada sug‘urta qilishni va shartnomada qaysi xizmatlar ro‘yxati ro‘yxatga olinishini o‘zi hal qiladi[8]. Ko‘pgina mamlakatlarda sug‘urta kompaniyalari cheklangan miqdordagi xizmatlarni o‘z ichiga olgan standart siyosatni yoki individual siyosatni taklif qilishlari mumkin — bu mijozning xohish-istaklari va sog‘lig‘ini hisobga olgan holda tuziladi.

“Elektron poliklinika” tibbiy muassasalarning yagona elektron reestriga ega avtomatlashtirilgan axborot tizimi bo‘lib, internet tarmog‘i orqali oilaviy poliklinikalar

shifokori qabuliga yozilish hamda elektron ambulator bemor kartasi orqali qabul qilish imkoniyati mavjud.

“Xatlov.uz” axborot tizimi aholi o‘rtasida patronaj tekshiruvlarini optimallashtirish, ayrim xavf guruhlariga to‘g‘ri keladigan shaxslarni aniqlash, tibbiy yordam ko‘rsatish jarayonini raqamlashtirish va ayrim kasalliklar bo‘yicha skrining tekshiruvlarini o‘tkazish maqsadida yaratilgan.

Sog‘liqni saqlash sohasidagi yagona elektron platforma shunday qurilganki, u fuqaroning butun kasallik tarixi - tekshiruvlar, emlashlar, kasallik tashxislari va shifokorlar davolarini o‘zida aks ettiradi.

Monitoring uchun bo‘y, vazn, yurak urishi kabi inson ma‘lumotlarini o‘z ichiga olgan mobil ilova yaratilmoqda. Shunday qilib, tizim ko‘rsatkichlarni kuzatib borishi va sog‘liq uchun tegishli tavsiyalar berishi mumkin bo‘ladi. Kelgusida bunday texnologiyalarni faol joriy etish zarur. Bugungi kunda asosiy e‘tibor avvalgidek shifoxona tizimlariga emas, balki sog‘ligingiz haqida ma‘lumot to‘playdigan qurilmalarga qaratilgan[9].

Sohaga doir “Elektron poliklinika”, “Emlash.uz”, “Bemor.uz”, “Xatlov.uz”, “Tug‘ilish va o‘lim holatlarini elektron ro‘yxatga olish” axborot tizimlari ishlab chiqildi. Yuqoridan aytib o‘tilganidan ko‘rinib turibdiki, sog‘liqni saqlash sohasida raqamlashtirish masalalariga alohida e‘tibor qaratilgan. Barcha loyihalar o‘ta yuqori dolzarblik va muhimligiga ega bo‘lib, ularning amalga tatbiq etishi fuqarolarimizning turmush darajasini yaxshilashga va sog‘liqni saqlash tizimini yanada takomillashtirishga zamin yaratadi.

Xulosa

Sog‘liqni saqlash sohasini raqamlashtirish va axborot tizimlari yagona kompleksini joriy etish, boshqaruv jarayonidagi ortiqcha tartib-tamoyillarni qisqartirish, aholiga xizmatlar ko‘rsatish sifatini oshirish, tibbiyot xodimlarining ish samaradorligini ta‘minlash, shuningdek, ushbu yo‘nalishda qabul qilingan raqamli transformatsiya qilish dasturlarini samarali amalga oshirilmoqda.

- sog'liqni saqlash tizimi va tashkilotlaridagi jarayonlarni optimallashtirish, ratsionallashtirish, standartlashtirish va avtomatlashtirishga erishish

- sog'liqni saqlash sohasida axborot tizimlarini rivojlantirish uchun amalga oshiriladigan loyihalar ishlab chiqilmoqda.

Sog'liqni saqlash tizimida biznes jarayon va IT-reinjiniringini rivojlantirish va ushbu yo'nalishda xalqaro tajribani amaliyotga tatbiq etish masalari ishlab chiqilyapti. Shu bilan birgalikda sog'liqni saqlash sohasida ma'lumotlar bazalarini yaratish, hamda 2024 yil 1 yanvardan boshlab respublikadagi barcha tibbiyot va farmatsevtika tashkilotlari, shu jumladan dorixonalar majburiy tartibda bosqichma-bosqich Yagona platformaga ulanishi lozim.

Yana ko'rsatib o'tish kerakki, aholi va tizim foydalanuvchilari tomonidan interaktiv tibbiy xizmatlarni olish imkonini beruvchi maxsus dastur va mobil ilovalarni ishlab chiqish va ishga tushirish lozim.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 02.03.2020 yildagi "2017 — 2021-yillarda O'zbekiston Respublikasini rivojlantirishning beshta ustuvor yo'nalishi bo'yicha harakatlar strategiyasini "Ilm, ma'rifat va raqamli iqtisodiyotni rivojlantirish yili"da amalga oshirishga oid davlat dasturi to'g'risida [PF-5953-son Farmoni](https://lex.uz/docs/-4751561).
<https://lex.uz/docs/-4751561>

2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2018-yil 7-dekabrda "O'zbekiston Respublikasi sog'liqni saqlash tizimini tubdan takomillashtirish bo'yicha kompleks chora-tadbirlar to'g'risida" PF-5590-son Farmoni. <https://lex.uz/uz/docs/-4096197>

3. Beerheide, R. Digitale Faszination. Dtsch. Arztebl. 2016, 113, A1129.

4. Heiko Sorg, Jan P. Ehlers, Christian G. G. Sorg. Digitalization in Medicine: Are German Medical Students Well Prepared for the Future? nt. J. Environ. Res. Public Health 2022, 19(14), 8308; <https://doi.org/10.3390/ijerph19148308>

5. Sascha Kraus a, Francesco Schiavone b c, Anna Pluzhnikova d, Anna

Chiara Invernizzi Digital transformation in healthcare: Analyzing the current state-of-research. Journal of Business Research Volume 123, February 2021, Pages 557-567.

6. Mary Norine Walsh, John S. Rumsfeld. Leading the digital transformation of healthcare the acc innovation strategy. journal of the American Cardiology vol . 70 , N^o . 21, 2017 THE American College of Cardiology foundation ISSN 0735 - 1097/\$36.00

7. Ж.Раупов. Единые электронные медицинские карты - требование времени. Опубликовано в электронной версии газеты «Янги Ўзбекистон» URL: <https://yuz.uz/ru/news/edine-elektronne-meditsinskie-kart---trebovanie-vremeni> 07.01.2021

8. Ж.Раупов. Цифровизация медицинского страхования: зарубежный опыт. URL: <https://review.uz/post/cifrovizaciya-medicinskogo-strahovaniya-zarubejny-opt> 04.05.2021

9. Евгения Юн. Цифровизация в здравоохранении: прозрачно, качественно, надежно. Интервью заместителям министра здравоохранения Республики Узбекистан. <https://yuz.uz/ru/news/tsifrovizatsiya-v-zdravooxranenii-prozrachno-kachestvenno-nadejno>